

Культурное сотрудничество на пространстве СНГ

DOI 10.22394/1726-1139-2017-5-28-43

Фокин Владимир Иванович

Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор кафедры международных гуманитарных связей
Доктор исторических наук
fokin@mail.ru

Боголюбова Наталья Михайловна

Санкт-Петербургский государственный университет
Доцент кафедры международных гуманитарных связей
Кандидат исторических наук, доцент
nmbog1@rambler.ru

Николаева Юлия Вадимовна

Санкт-Петербургский государственный университет
Доцент кафедры международных гуманитарных связей
Кандидат исторических наук, доцент
mollycat@mail.ru

РЕФЕРАТ

Формирование общего культурного пространства стран-участниц Содружества Независимых Государств явилось ответом народов постсоветского пространства на разрушение советской культуры. Несмотря на различные цели, которые ставили политические элиты, возглавлявшие новые независимые государства, сложились на основе практики формы сотрудничества, которые удовлетворяли потребности народов на сохранение общих культурных достижений советского времени и дальнейшее взаимодействие и взаимообогащение культур. В ряде случаев практика культурного взаимодействия опережает развитие политического и экономического сотрудничества, создавая благоприятные условия для продвижения в различных областях взаимодействия государств. Появляются формы сотрудничества в сфере культуры, которые могут позволить участникам Содружества выступать совместно на международной арене. Важно, чтобы новые тенденции вовремя замечались политическими элитами и умело использовались в общих интересах Содружества Независимых государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

общее культурное пространство, взаимодействие и взаимообогащение культур народов, культурное сотрудничество и внешняя политика государств, формы международного культурного сотрудничества, Евразия, СНГ

Fokin V. I., Bogolyubova N. M., Nikolaeva Yu. V.

Cultural Cooperation on Space of the CIS

Fokin Vladimir Ivanovich

Saint- Petersburg State University (Russian Federation)
Professor of the Chair of International Humanitarian Relations
Doctor of Science (History)
fokin@mail.ru

Bogolyubova Natalya Mikhailovna

Saint- Petersburg State University (Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of International Humanitarian Relations
PhD in History, Associate Professor
nmbog1@rambler.ru

Nikolaeva Yulia Vadimovna

Saint- Petersburg State University (Russian Federation)
 Associate Professor of the Chair of International Humanitarian Relations
 PhD in History, Associate Professor
 mollycat@mail.ru

ABSTRACT

The common cultural space of the CIS countries has appeared as a response of their citizens to destruction of the former Soviet culture. Despite of the controversial goals established by political elites, who led the newly independent states, co-operation has continued to preserve the further interaction and mutual enrichment of the cultures which meet the needs of their peoples. In some cases, cultural cooperation outpaces the progress in political and economic co-operation between states, creating favorable conditions for interaction in other fields. There are new forms of cultural co-operation, which appear and make possible to the CIS members to act together on the international arena. It is important that such trends were noticed by the political elites on time and skillfully used in the common interests of the Community of Independent States.

KEYWORDS

common cultural space, interaction and mutual enrichment of cultures, cultural co-operation and foreign policy, forms of international cultural cooperation, Eurasia, CIS.

Распад Советского Союза привел к разрушению единого пространства советской культуры, которая имела очевидные достижения и заслуги перед советским народом. Развитие национальных культур, формирование единого образовательного пространства, имевшего высокие образовательные стандарты, создание национальных центров науки и технического творчества, иногда на пустом месте, высокий интеллектуальный потенциал советского общества и единое пространство советской массовой культуры — все это не могло исчезнуть по какому-либо единственному политическому решению. Руководители новых независимых государств не могли не осознавать необходимости что-то сделать с развалинами советской культуры. В этом контексте создание Содружества Независимых Государств представлялось некоторым государственным деятелям как «форма мягкого развода» бывших советских республик, которая позволит избежать каких-то резких эксцессов, другим — попыткой сохранить доставшийся от СССР «культурный багаж», благодаря которому народы этих стран перешагнули через целые исторические эпохи, обеспечить гражданский мир в полиэтничных обществах, третьим — виделось это как возможность преодолеть советский мультикультурализм и сформировать монокультурные государства, постепенно выдавливая носителей культур других народов со «своей» территории. Понимая такие различные взгляды на культуру независимых государств находили отражение и в отношении СНГ в целом. Однако практика функционирования СНГ в сфере культурной политики в полной мере не удовлетворила никого из них. СНГ не удалось сохранить единое культурное пространство, где многонациональная культура сохранила бы свою целостность, следуя общей системе идеалов. Но представление о единстве интересов народов постсоветского пространства, включая сферу культуры, и некоторых общих ценностях, сформировавшихся исторически, сохранилось на пространстве СНГ. Те государства, руководство которых считало нежелательным сохранение общего культурного пространства, как пространства взаимного равноправного общения и взаимообогащения культур народов, в конечном итоге утратило интерес к СНГ. Государства-члены Содружества в подавляющем большинстве ясно проявили стремление к сохранению и развитию общего культурного пространства.

За 25 лет своего существования страны Содружества Независимых Государств неизменно демонстрировали устойчивый интерес к развитию культурного сотрудничества и выстраиванию равноправного культурного диалога. За это время сформировалась и значительно расширилась нормативно-правовая база культурного

взаимодействия: были разработаны различные программы, договоры, стратегии и модельные законы по широкому спектру проблем культурного обмена. Приоритетность культурного сотрудничества и развитие культурно-гуманитарных связей нашли отражение в ст. 3 Устава СНГ, в котором отмечено, что Содружество основывается на уважении культурной самобытности входящих в него народов, тесном сотрудничестве в сохранении культурных ценностей и культурном обмене¹.

Основная цель культурного взаимодействия стран СНГ в области культуры, обозначенная в документах, — создание условий для формирования общего культурного пространства в сфере культуры, науки, образования, включая туристическую сферу. Основополагающее значение в этом вопросе имеет Соглашение о сотрудничестве в области культуры, подписанное 15 мая 1992 г. в Ташкенте и ставшее первым документом Содружества в области культурных связей. Это соглашение предполагает развитие целого спектра направлений культурных обменов на пространстве СНГ: в области музыкального, театрального, изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, телевидения, библиотечного и музейного дела, охраны и рационального использования объектов культурно-исторического наследия².

В последующие годы на основе ташкентского Соглашения был принят ряд документов, которые определяют важнейшие векторы развития сотрудничества в отдельных областях культурной сферы. Это Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств — участников СНГ³; Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей⁴; Соглашение о совместном кинопроизводстве⁵. Практическая реализация этих направлений отражена в программах основных мероприятий сотрудничества государств — участников СНГ в области культуры до 2000, 2005, 2010, 2015 гг.

Положения, изложенные в этих документах, позволили разработать общую Концепцию сотрудничества государств — участников СНГ в сфере культуры, которая и была принята в мае 2011 г. В документе изложен «комплекс согласованных позиций государств-участников СНГ в отношении межгосударственного сотрудничества в сфере культуры на долгосрочную перспективу»⁶. Основное внимание уделено созданию «благоприятных условий для распространения общих гуманистических ценностей народов государств Содружества, в том числе толерантности, дружбы и добрососедства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов»⁷.

Вопросы укрепления сотрудничества в области культуры и образования были включены и в другие межгосударственные документы, например, «Декларацию глав

¹ Устав Содружества Независимых Государств. Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html> reestr/view/text?doc=187 (дата обращения: 25.09.2016).

² Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Россией и СНГ от 15 мая 1992 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=7602> (дата обращения: 19.09.2016).

³ Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств — участников СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_69454.html (дата обращения: 19.09.2016).

⁴ Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей [Электронный ресурс]. URL: http://www.issa.ru/legislation/docsng/docsng_13.html (дата обращения: 19.09.2016).

⁵ Соглашение о совместном кинопроизводстве [Электронный ресурс]. URL: <http://www.miradox.ru/news/podpisano-soglashenie-o-sovmestnom-filmoproizvodstve> (дата обращения: 19.09.2016).

⁶ Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31083225pos=42;-314 (дата обращения: 19.09.2016).

⁷ Там же.

государств — участников Содружества Независимых Государств о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества», подписанную 5 декабря 2012 г. в Ашхабаде.

Новая программа культурного обмена, «Основные мероприятия сотрудничества государств — участников СНГ в области культуры на 2016–2020 годы», была принята 29 мая 2015 г. в Республике Казахстан. В документе были изложены основные направления и конкретные инструменты реализации Концепции сотрудничества в сфере культуры (2011 г.). Для ее практической реализации было разработано более 120 акций международного и национального уровня, сформулирован «целый комплекс мероприятий по углублению взаимодействия в театральном-концертной области, в музыкальной и библиотечной сферах, а также в таких областях, как кино, наука, образование, изобразительное искусство, информационная деятельность и совместная подготовка кадров»¹.

Все эти документы заложили прочные правовые основы взаимодействия государств — участников Содружества Независимых Государств в сфере культуры, которое динамично развивается на двусторонней и многосторонней основе и включает множество направлений и форм. Культурный диалог в них рассматривается как важнейшая основа духовного единства государств Содружества.

Для становления общего культурного пространства СНГ большое значение имел I Конгресс деятелей культуры государств-участников Содружества, который состоялся 30–31 мая 1996 г. в Минске при участии более 120 представителей всех государств Содружества, а также международных организаций. Участники Конгресса высказали убеждение, что без демократических реформ, межнационального согласия и всестороннего сотрудничества невозможен расцвет национальных культур, а подлинная демократия неотделима от самобытности нации и художника². В резолюции Конгресса содержался призыв к сохранению и развитию культурных связей, которые способны поставить заслон бездуховности и пропаганде насилия.

Начиная с середины 90-х годов стали формироваться институциональные основы культурного сотрудничества стран Содружества. Одним из первых институтов, отвечающих за организацию культурных обменов между государствами-членами, стал учрежденный 12 государствами 26 мая 1995 г. Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ. На Совет было возложено осуществление мониторинга возможностей дальнейшего развития культурного сотрудничества на уровне государственных и общественных структур, изучение процессов и тенденций в области культуры, подготовка многосторонних программ культурного сотрудничества и координация культурного обмена в рамках Содружества.

Позднее, в 2006 г., когда культурные связи укрепились, расширились и стали более многообразными, был создан еще один институт — Совет по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. Соглашение о создании Совета подписали главы 8 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. В 2013 г. к нему присоединилась Украина. В практической деятельности Совета участвуют семь из восьми государств Содружества, подписавших соглашение — кроме Узбекистана. Совет создавался для осуществления координации многостороннего взаимодействия в области культуры. Основной целью Совета является взаимообогащение

¹ Культурное сотрудничество стран СНГ — в планах более 120 мероприятий за пять лет [Электронный ресурс]. URL: <http://cis.minsk.by/news.php?id=5250> (дата обращения: 19.09.2016).

² Решение о проведении I конгресса деятелей культуры государств — участников Содружества и других вопросах межгосударственного сотрудничества в области культуры [Электронный ресурс]. URL: <http://www.zakonuz.com/?document=16972> (дата обращения: 19.09.2016).

национальных культур и увеличение культурного потенциала СНГ. В деятельности Совета нашли отражение основные направления внешней культурной политики государств Содружества: культура, образование, наука, архивное дело, информация и массовые коммуникации, спорт, туризм, работа с молодежью.

Большую роль в развитии современного культурного взаимодействия стран СНГ играет Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств. Фонд был создан 25 мая 2006 г. семью государствами — Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2008 г. к Договору о создании фонда присоединилась Азербайджанская Республика, в 2014 г. — Республика Молдова¹. Многочисленные инициативы фонда направлены на развитие общего культурно-гуманитарного пространства и активизацию межкультурного диалога в Содружестве. Так, например, в 2007–2010 гг. при поддержке фонда было реализовано более 200 совместных проектов в области культуры, образования, науки, культурного наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью². Всего же с начала деятельности фонда им было поддержано свыше 500 крупных совместных проектов, в которых приняли участие около 300 тыс. чел. из всех государств-участников СНГ, а также стран Балтии и Грузии.

По инициативе и при финансовой поддержке фонда ежегодно проводится множество мероприятий культурно-гуманитарного характера: тематические годы культуры, культурные форумы и конференции, выставки, фестивали, конкурсы, гастроли и многое др. Фонд всячески поощряет издательскую деятельность, литературное, художественное творчество. Так, с 2007 г. при активной поддержке фонда издается ежемесячное приложение к «Литературной газете» «Евразийская муза», выходят в эфир совместные просветительские программы с МТРК «Мир». Фонд стремится поддерживать и популяризировать национальную литературу. Многие его мероприятия связаны направлены на то, чтобы имена выдающихся деятелей национальных культур стран-участниц СНГ не были забыты. Например, в 2009 г. при содействии фонда в Бишкеке была проведена международная конференция «Чингиз Айтматов и современность», которая подвела итоги Года литературы и чтения в СНГ, а также посвящалась творчеству выдающегося киргизского и русского писателя, народного писателя Киргизской ССР Чингиза Айтматова.

Преимущества фонда в области гуманитарного взаимодействия состоят в том, что он имеет возможность на основе междисциплинарного подхода находить ответы на сложные проблемы и выстраивать свою деятельность, предлагать оригинальные проекты, в которых объединяются различные участники. Фонд руководствуется принципами разнообразия, равноправия, учета интересов каждого из участников Содружества. Эти принципы тесно связаны с такими ценностями, как справедливость, солидарность, терпимость, равенство, толерантность, уважение прав человека.

Работа фонда и Советов по гуманитарному и культурному сотрудничеству направлена на решение различных задач, которые зачастую выходят за рамки культурного диалога. Действительно, именно «язык культуры» позволяет объединять обширную аудиторию и решать острые проблемы современности. Может сложиться впечатление, что организации продвигают проекты, близкие по своим задачам и содержанию, практически дублируя деятельность друг друга. Однако различная

¹ Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mfsgs-sng.org/mfsgs/smi/> (дата обращения: 19.09.2016).

² Там же.

институциональная природа данных объединений и специфические возможности позволяют по-разному решать важные задачи культурного сотрудничества и наполнять мероприятия особым содержанием. Взаимодействие фонда и Советов в вопросах культурного сотрудничества позволяет надеяться на успешное продвижение различных инициатив. В их деятельности представлены различные направления культурного диалога на пространстве СНГ, которые более последовательно развиваются в рамках работы других организаций, центров, бюро, возникших еще в 90-е годы XX — начале XXI вв.

Сегодня на пространстве СНГ сложилась довольно эффективная практика культурного сотрудничества. Диалог культур рассматривается государствами — членами СНГ как фундаментальная ценность, неотъемлемая часть межгосударственного взаимодействия, один из основных факторов укрепления взаимоотношений между странами Содружества. Формы культурного диалога стран СНГ исключительно разнообразны: фестивали, юбилеи, посвященные деятелям национальной культуры, чье творчество обогатило мировую культуру, выставки, гастроли, культурные форумы, конкурсы, издательские проекты и др.

Очень важно, что в рамках Содружества практически с первых лет его существования стали проводиться культурные мероприятия на постоянной, регулярной основе. Такие мероприятия объединяют участников из разных стран и имеют большое значение для развития процессов культурной интеграции в СНГ. Среди совместных культурных мероприятий большое внимание уделяется празднованию памятных дат, связанных с жизнью и творчеством выдающихся представителей национальных культур стран СНГ. Так, в 2003 г. состоялся международный конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося советского армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна, в 2004 г. прошел поэтический фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения зачинателя союзов киргизской поэзии Аалы Токомбаева¹. Для развития диалога и сближения участников бывшего СССР используются и события, которые имеют непреходящее значение для всех стран Содружества. В связи с 200-летием со дня рождения А. С. Пушкина решением Совета глав правительств СНГ 1999 г. был объявлен в государствах-участниках Содружества «Годом А. С. Пушкина»².

Для выработки концептуальных основ культурного сотрудничества и обсуждения наиболее важных проблем проводятся разнообразные конференции, которые служат площадкой для многостороннего обмена мнениями по наиболее значимым вопросам культуры. Так, во время работы научно-практической конференции «Межкультурный диалог на постсоветском пространстве в контексте глобализации», которая открылась 1 октября 2003 г. в Киеве, обсуждались особенности культурного диалога в условиях вызовов и угроз современных международных отношений и межкультурного общения.

Первая в своем роде специализированная международная конференция «Межкультурный диалог — системообразующий фактор развития гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ» прошла в июне 2009 г. в Москве. Конференция была посвящена созданию новых инструментов межкультурного диалога, интеграции его принципов в образовательный процесс, развитию обменов в образовании

¹ Михайлова М. На одном языке. В Ереване прошел VII Международный конкурс имени Арама Хачатуряна // Новые известия. 2011. 21 июня.

² Постановление ГД РФ от 16.05.1997 № 1429-ii ГД «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к президентам и парламентам государств — участникам Содружества Независимых Государств и к президентам и парламентам Латвии, Литвы, Эстонии об объявлении 1999 г. годом А. С. Пушкина». Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mfgs-sng.org/mfgs/smi/> (дата обращения: 19.09.2016).

и науке, сохранению культурного наследия народов стран СНГ и расширению доступа к нему молодежи. Вопросы регулирования культуры и выстраивания эффективного межкультурного обмена рассматривались и на региональной конференции государств-участников СНГ «Культурная политика — политика для культуры: новый профиль политики в сфере культуры», проходившей с 5 по 7 ноября 2009 г. в Ереване. Итогом конференции стали конкретные рекомендации по организации культурного диалога, конкретных мероприятий в сфере культуры, выработке нормативно-правовых основ культурной политики, создании соответствующих институтов.

Большое внимание странами СНГ уделяется и такой традиционной форме культурного обмена, как фестивали. Фестивали, и в первую очередь, международные, служат одним из наиболее ярких явлений международных культурных связей. Как форма культурного обмена они выполняют важную интегрирующую роль в процессе формирования единого культурного пространства, позволяя каждой стране-участнице рассказать о своих культурных достижениях, способствуя взаимообмену и взаимообогащению культур, открывая зрителям новые возможности для знакомства с другими культурами. К тому же фестивали позволяют оценить уровень культурного развития страны в целом, ярко заявить о себе, улучшить имидж государства, показать лучшие культурные достижения.

Многие фестивали, проходящие в СНГ, организуют выдающиеся деятели современной музыкальной культуры: В. Спиваков, Ю. Башмет, В. Гергиев — они привлекают талантливых музыкантов из стран Содружества. Другие — посвящаются памяти великих музыкантов и исполнителей — представителей народов СНГ, например, фестивали имени М. Ростроповича и М. Таривердиева. Среди других музыкальных фестивалей СНГ — Международный фестиваль искусств «Белорусская музыкальная осень», Международный фестиваль искусств «Опералия» в Казахстане, Международный музыкальный фестиваль классической музыки, джаза и мугама в Азербайджане, Международный фестиваль «Москва встречает друзей» в России с участием детских музыкальных, танцевальных, певческих коллективов, Международный Музыкальный фестиваль «Мэрцишор» в Молдове. Проведение таких фестивалей способствует взаимодействию культур народов стран СНГ и повышению уровня музыкального искусства в них.

Наряду с музыкальными организуются и многочисленные кинематографические фестивали: открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок» в Анапе, международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване, Бакинский международный кинофестиваль «Восток — Запад», Минский международный кинофестиваль «Лістапад», кинофестиваль «Звезды Шакена» в Алматы, международный кинофестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Новое кино XXI век», международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество». В рамках Открытого кинофестиваля «Киношок» ежегодно проходит конкурс на лучший совместный кинопроект для сценаристов, режиссеров и продюсеров из разных стран. Все эти фестивали получили признание не только в странах СНГ, но и у зарубежной публики. Они помогают поднимать уровень киноискусства, создают условия для организации кинопроката фильмов, производимых в СНГ, в странах Содружества.

Развивается Международный телевизионный фестиваль «ТЭФИ-Содружество», в котором участвуют телевизионные компании из 10 стран СНГ, а также из Грузии и Латвии. В 2014 г. этот фестиваль принимал Азербайджан, в 2015 г. — Таджикистан, в 2016 г. — Армения.

Но, пожалуй, наибольшую известность за время своего существования приобрел международный театральный фестиваль «Золотая маска» (с 1993 г.), в рамках которого проходит внеконкурсная программа спектаклей из стран СНГ и Балтии «Маска Плюс». Интересным фестивальным проектом в области драматического искусства можно назвать также театральную ярмарку «PRO-театр», которая, на-

чиная с 2006 г., дает возможность театральным коллективам стран СНГ, Туркменистана и Балтии широко представить свои театры.

В целом, число фестивалей Содружества, относящихся к сфере театрального искусства, ничуть не меньше, чем музыкальных или кинематографических. К числу крупнейших фестивальных проектов, бесспорно, можно отнести и Международный фестиваль национальных искусств государств — участников СНГ, который стал смотром национальных культур. Первый подобный фестиваль был организован в 2002 г. в Москве. Значение этого фестиваля заключается в том, что он способствует популяризации национальных культур, привлекает интерес к живому народному творчеству, служит креативной площадкой для культурного диалога и обмена мнениями. Не менее известны и другие: Международный фестиваль театров кукол «Ортеке» в Казахстане, Международный фестиваль звезд оперы и балета «Мария Биешу» в Молдове, Международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России», театральный фестиваль русских театров Центральной Азии в Таджикистане.

Кроме театральных, музыкальных и кинематографических фестивалей в странах СНГ проходят и другие, например, международный гуманитарный фестиваль русскоязычного радиовещания в Армении, фестиваль ремесленников «Оймо» в Кыргызстане.

В отличие от фестивалей, конкурсы как форма культурного обмена не только показывают творческие успехи страны, но и способствуют выявлению наиболее талантливых, одаренных молодых исполнителей. На пространстве СНГ и за его пределами известны международные конкурсы имени П. И. Чайковского и М. И. Глинки, проходящие в России, Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля в Азербайджане, Международный конкурс имени Арама Хачатуряна в Армении, конкурс молодых исполнителей «Пять звезд. Интервидение» в Сочи. Международный конкурс государств-участников СНГ «Искусство книги», который проходит с 2003 г., объединяет книгоиздателей.

Крупные международные и национальные фестивали и конкурсы, проводимые в странах СНГ, за время своего существования приобрели более широкий формат и популярность за счет высокого уровня организации и подготовки его участников, зрелищности и эмоциональной насыщенности. Они не только вносят ощутимый вклад в развитие культурных связей стран Содружества, но и создают условия для развития и популяризации национальных культур, что соответствует национальным интересам всех государств СНГ. Фестивали создают уникальную среду взаимодействия культур народов, распространения информации о достижениях соседей, обмену опытом и способствуют взаимному обогащению культур, преодолевая замкнутость и ограниченность национальных культурно-исторических процессов.

В числе других художественных проектов, направленных на формирование общего культурного пространства и развития культурных связей Содружества, можно назвать выставку «Союзы художников стран СНГ и Балтии», способствующую творческому взаимодействию художников и художественных объединений стран Содружества.

Большое внимание отводится сотрудничеству в области массовых коммуникаций, о чем свидетельствует большое число реализованных проектов, как, например, Всемирный конгресс русской прессы (Москва), Медиафорум молодых журналистов СНГ (Санкт-Петербург), Форум национальных СМИ стран СНГ и Балтии (Москва).

Многие культурные мероприятия, проводимые в СНГ, напрямую связаны с поддержкой национальной литературы и книгоиздательства. Это и создание электронной библиотеки «Эпос и литература народов Евразии», и произведений современных писателей в издательской серии «Библиотека журнала «Дружба народов», и пополнение фондов национальных библиотек (всего более 175 тыс. экземпляров)

и многие другие¹. Фундаментальным издательским проектом стало многотомное собрание «Классики литератур СНГ» из 26 томов, в которых собраны образцы литературных памятников и фольклора народов стран Содружества тиражом 45 тыс. экземпляров. Были выпущены 30 разновидностей учебников нового поколения по языкам стран Содружества. Существует несколько союзных журналов. Во-первых, журнал «Форум плюс», выходящий 6 раз в год и рассказывающий о культурно-гуманитарном сотрудничестве в Содружестве. Во-вторых, журнал «Дружба народов», публикующий авторов из всех стран СНГ, Балтии и Грузии. С журналами сотрудничают более 60 авторов из всех стран СНГ.

Работа с творческой, талантливой молодежью большинством стран СНГ относится к числу приоритетов их культурной политики. Создание Молодежного симфонического оркестра СНГ как раз и позволяет воспитывать талантов на лучших культурных образцах и под руководством авторитетных наставников. Оркестр был создан в 2007 г. по инициативе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и объединил молодых исполнителей из 12 стран. Первое выступление молодого коллектива состоялось в столице Казахстана Астане: был дан концерт по случаю 2-го форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Оркестр активно гастролирует: он побывал в Китае, США, Франции и других странах. Во время гастрольных выступлений в мае 2010 г. юные оркестранты дали концерты в честь 65-летия окончания Второй мировой войны: один — в Нью-Йорке, в Зале генеральной Ассамблеи ООН, другой — в Париже, в Зале ЮНЕСКО. Молодые музыканты, участники этого оркестра, проходят обучение под руководством лучших музыкантов современности: Ю. Симонова, В. Спивакова, М. Горенштейна и Д. Мацуева.

Среди прочих совместных проектов, посвященных важному практическим вопросам культурного обмена и культурной политики, назовем научно-практическую конференцию по сотрудничеству России с другими государствами — участниками СНГ в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (Москва, 2009 г.) и программу восстановления архивных кинофильмов, созданных на киностудиях стран СНГ и Балтии в советский период. Эти проекты способствуют сохранению культурного наследия стран СНГ, его популяризации и защите.

На сегодняшний день на пространстве Содружества существует скоординированная система проведения масштабных культурных мероприятий, культурных мега-событий, в которых принимают участие практически все государства-члены. Многие из таких мероприятий уже стали традиционными и проводятся на регулярной основе, что свидетельствует о достаточно прочных культурных связях внутри Содружества и стремлении его членов к поддержанию устойчивого культурного обмена.

К числу культурных мега-событий, проходящих на пространстве СНГ, можно по праву отнести молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, которые впервые состоялись в 2002 г. в Брянске. В играх могут участвовать молодые люди в возрасте от 10 лет до 21 года. Программа Игр включает конкурсную и фестивальную части по различным номинациям в народных, классических и современных видах искусств: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народное пение, академическое пение, эстрадный танец, народный танец, цирк, фотография, плакат, граффити, ди-джей, веб-дизайн, народные инструменты, духовые инструменты, народные художественные промыслы и ремесла, кулинарное искусство. Последующие игры проходили: в 2004 г. в Кишиневе, в 2005 г. в Киеве, в 2006 г. в Астане, в 2008 г.

¹ Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mfsgs-sng.org/mfsgs/smi/> (дата обращения: 19.09.2016).

в Минске, 2010 г. в Ереване, в 2012 г. в Астане, 2013 г. в Новосибирске, 2014 г. в Волгограде.

С 1 по 6 мая 2015 г. в Орловской области состоялись юбилейные 10-е молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ, в которых приняли участие более 800 молодых деятелей искусства из 15 стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, ЮАР¹. На Играх присутствовали представители ЮНЕСКО. Программу игр дополнил Международный форум «Образовательное и культурное пространство СНГ: векторы развития», посвященный актуальным проблемам межкультурного диалога. Дельфийские игры получили признание Международного Дельфийского комитета и эгиду Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО².

Одним из крупнейших культурных мега-событий Содружества стал ежегодный Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», в центре программы которого лежит международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Фестиваль также включает международный детский музыкальный конкурс, кино- и театральные программы, вернисаж произведений современных художников под открытым небом, «города мастеров», в котором представлены народные промыслы, гала-концерты мастеров культуры Беларуси, России, Украины, программы «Фестиваль без границ», «Театральные встречи», «Звездный час»³.

«Славянский базар» впервые собрал исполнителей в 1992 г. Сейчас это значимое международное культурное событие, в котором принимают участие не только исполнители из стран СНГ, но и из зарубежных стран.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» — один из крупнейших культурных проектов Союзного государства, который, безусловно, способствует развитию культурного диалога между странами СНГ. В культурном пространстве Содружества «Славянский базар в Витебске» получил статус престижного и весьма уважаемого фестиваля. Дважды, в 2000 и 2004 гг., он был признан лучшим фестивалем года Международной Федерацией фестивальных организаций за профессионализм, безупречное качество организации, мастерство исполнителей, за популяризацию высоких гуманистических целей на международном уровне.

Для поддержания интереса к национальным культурам государств-членов и придания нового импульса для культурного развития нестоличных городов СНГ в 2011 г. в рамках «Года историко-культурного наследия СНГ» была разработана межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», которая стала одной из значительных культурных инициатив⁴. Ежегодно в двух государствах СНГ выбираются по одному нестоличному городу, которые и провозглашаются культурными столицами. В этих городах осуществляются масштабные культурные проекты, в которых участвуют как творческие коллективы города или страны, так и других стран Содружества. За весь период существования программы культурными столицами стали в 2011–2012 гг. Ульяновск (Россия) и Гомель (Беларусь), Астана (Казахстан) и Мары (Туркменистан). В этих городах, например, было организовано более 100 крупных совместных мероприятий. В 2013–2014 гг. культурными столицами стали города Габала (Азербайджан), Гюмри (Армения), Могилев (Беларусь), Алматы (Казахстан),

¹ Варданян А. В Орле стартовали Дельфийские игры // Комсомольская правда. 2015. 3 мая.

² Дельфийские игры государств-участников СНГ [Электронный ресурс]. URL: <http://delphic.world/games/cis/first/informatsiya/> (дата обращения: 25.09.2016).

³ Официальный сайт Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» [Электронный ресурс]. URL: <http://fest-sbv.by/> (дата обращения: 25.09.2016).

⁴ Положение о Межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества» от 5 декабря 2012 года [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=23214> (дата обращения: 25.09.2016).

Ош (Кыргызстан). В 2015 г. культурными столицами Содружества стали Воронеж (Россия) и Куляб (Таджикистан), а в 2016 г. — Дашогуз (Туркменистан).

Отметим, что программа выбора культурных столиц СНГ не оригинальна и основывается на европейском и мировом опыте. С 1985 г. действует европейский проект «Культурная столица Европы». В конце 1990-х годов появились и другие аналогичные проекты: Арабская столица культуры и культурная столица Америки, а в 2010 г. появился новый региональный проект Культурная столица тюркского мира (ТЮРКСОЙ). Тем не менее программа выбора культурных столиц Содружества имеет большое значение как для укрепления культурных связей внутри СНГ, так и для развития культуры отдельных государств-членов.

В 2008 г. все страны Содружества приняли активное участие в проведении Года литературы и чтения. В рамках Года были поддержаны десятки совместных издательских и просветительских инициатив, организовано множество литературных конкурсов. В 2009 г. был проведен Год молодежи, а 2010-й — Год науки и инноваций. Позднее идея проведения тематических годов была реализована и продолжена в форме Годов по гуманитарной тематике, или Гуманитарных годов. Это масштабные межгосударственные мероприятия, которые позволяют государствам-участникам организовать более тесное сотрудничество в отдельной сфере культуры. Самым первым Гуманитарным годом стал Год историко-культурного наследия СНГ-2011¹. Во время проведения этого года была осуществлена широкомасштабная программа, включающая 36 различных проектов, направленных на расширение межкультурного диалога, поддержку изучения историко-культурного наследия народов Содружества, популяризацию их истории и культуры, разработку тематических туристских маршрутов, сохранение и развитие историко-культурного наследия. Были также организованы 5 молодежных археологических отрядов, которые вели исследования исторических объектов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и 2 реставрационных отряда в Армении и Украине.

Каждый из последующих тематических годов посвящен определенной проблематике: 2012 г. стал «Годом спорта и здорового образа жизни», 2013 — «Годом экологической культуры и охраны окружающей среды», 2014 — «Годом туризма», 2015 — «Годом ветеранов Великой Отечественной войны», 2016 — «Годом образования в СНГ», а 2017 г. объявлен «Годом семьи в СНГ». Такие мероприятия включают разнообразные фестивали, выставки, гастрольные проекты и вносят свой вклад в укрепление культурных связей на пространстве СНГ.

Многие важные вопросы культурного сотрудничества в формате СНГ требуют коллегиального обсуждения. Для этого начиная с 2006 г. проводятся форумы творческой и научной интеллигенции государств Содружества, на которых вырабатываются решения и формулируются практические рекомендации для стран СНГ, позволяющие укреплять и развивать культурно-гуманитарные связи в различных областях. Такие форумы состоялись: в Москве (2006), Астане (2007), Душанбе (2008), Кишиневе (2009), Москве (2010), Киеве (2011), Ашхабаде (2012), Минске (2013), Москве (2014), Астане (2015), Бишкеке (2016). Именно по решению участников этих форумов было принято решение о проведении в 2011 г. в Содружестве Года историко-культурного наследия с учетом предстоящего Десятилетия ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу². Это мероприятие крайне важно, учитывая многообразие религий и культур на пространстве СНГ.

¹ Историко-культурное наследие для будущих поколений (2011 год — Год историко-культурного наследия в СНГ). Интернет-портал СНГ [Электронный ресурс]. URL: <http://e-cis.info/page.php?id=19623> (дата обращения: 25.09.2016).

² Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mfgs-sng.org/mfgs/smi/> (дата обращения: 19.09.2016).

Форумы можно рассматривать в качестве крупнейших ежегодных дискуссионных площадок для обмена мнениями между представителями творческих, профессиональных и научных элит стран СНГ, на которых обсуждаются важнейшие проекты культурно-гуманитарного взаимодействия в СНГ. Благодаря своему масштабу, актуальности обсуждаемых вопросов и решаемых задач форумы творческой и научной интеллигенции государств Содружества по праву можно отнести к числу важнейших культурных мега-проектов в СНГ.

Надо отметить, что такая форма сотрудничества, как форум, оказалась весьма востребованной среди организаторов других направлений межкультурного обмена в рамках СНГ. Например, Всемирный форум по межкультурному диалогу, который состоялся 7–9 апреля 2011 г. в Баку, собрал представителей из разных стран, политиков, ученых, деятелей культуры. Участники форума обсудили различные, подчас очень острые и дискуссионные вопросы культурного сотрудничества и современной культуры. Наряду с официальными сессиями и мероприятиями в рамках форума были организованы специальные культурные программы, которые на практике демонстрировали особенности современного межкультурного диалога. Так, по инициативе Федерального министерства образования, искусства и культуры Австрии была организована выставка «Иудеи, христиане и мусульмане: межкультурный диалог в древнейших письменах», основой экспозиции которой стали старинные рукописи. Интерес у участников мероприятия и оживленный отклик вызвала выставка, подготовленная авторитетными международными организациями: ЮНЕСКО, Совета Европы и Альянса цивилизаций ООН. Бакинский Форум в своей программе отразил темы и проблемы, которые волнуют не только государства СНГ, но и все человечество, в его работе были представлены подходы к решению различных тем, высказаны практические рекомендации¹.

Среди других масштабных культурных форумов, проходящих на пространстве СНГ, отметим ежегодный форум переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии в Ереване, который проводится с 2007 г. Армения не случайно была выбрана местом проведения такого форума, поскольку именно в этой стране сложились давние традиции печатного и переводческого дела. Во время работы форума проходят встречи, тематические обсуждения и мастер-классы. Форум стал настоящей площадкой для налаживания новых связей между переводчиками и издателями, для создания новых проектов, объединяющих молодых издателей и переводчиков.

Форумы переводчиков имеют очень большое значение, так как они способствуют активизации процессов взаимного перевода, оказывают поддержку национальным школам перевода, вносят вклад в сохранение и развитие русскоязычной литературы, подготовку переводческих кадров. Кроме этого, итогами форумов стало издание множества новых книг, литературных журналов, появление новых издательских и переводческих проектов.

Среди других знаковых культурных форумов можно назвать молодежный театральный форум, который включает показ спектаклей, творческие встречи актеров и режиссеров, обсуждение пьес молодых сценаристов, выставки художников-сценографов. Форум объединяет все страны СНГ, Балтии и Грузию.

Одной из форм многостороннего культурного сотрудничества в рамках СНГ можно назвать премии Союзного государства, которые вручаются при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств начиная с 2008 г. Учреждение этих премий связано с решением нескольких задач и, прежде всего, в целях привлечения к участию в диалоге культур широкого круга деятелей литературы и искусства из стран

¹ Всемирный Форум по межкультурному диалогу [Электронный ресурс]. URL: http://www.bakuforum-icd.az/files/27/file_13014111070r.doc (дата обращения: 19.09.2016).

Содружества. Главная цель — поощрение деятелей культуры и искусства за вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союза.

В 2008 г. была учреждена ежегодная межгосударственная премия «Содружество дебютов», которая присуждается победителям конкурса молодых поэтов стран СНГ за лучшие произведения, работу или достижения, посвященные тематике гуманитарного года. В последующие годы премия пополнилась новыми номинациями: в 2009 г. для молодых педагогов стран СНГ, а в 2010 г. — для молодых ученых. Также эта премия вручается за выдающиеся достижения в области инноваций, культурного наследия, экологической культуры и охраны окружающей среды, туризма и образования.

В 2009 г. появилась еще одна межгосударственная премия СНГ — «Звезды Содружества», которая присуждается за крупный вклад и достижения в области науки и образования, культуры, искусства и гуманитарной деятельности. Эта награда считается наиболее престижной на пространстве СНГ. Среди тех, кто в разные годы был удостоен этой высокой награды, — выдающиеся представители науки и культуры: народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, главный дирижер Государственной хоровой капеллы Армении народный артист СССР Оганес Чекиджян, актер белорусского Национального академического драматического театра имени М. Горького народный артист СССР Ростислав Янковский, солистка Казахского театра оперы и балета им. Абая народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, солист молдавского Национального театра оперы и балета народный артист СССР Михаил Мунтян, художественный руководитель Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского народный артист СССР Владимир Федосеев, народный артист СССР и России Олег Табаков, академики Академии наук Республики Таджикистан Далер Пачаджанов и Талбак Назаров, Президент Национальной Академии наук Украины Борис Патон.

Премии нацелены на развитие сотрудничества деятелей науки, образования, культуры и искусства стран Содружества, они способствуют повышению роли и престижа культуры и культурной деятельности на пространстве СНГ¹. Учреждение премий — это весомое свидетельство признания роли культуры в духовном объединении народов, наглядный пример успешной формы многостороннего культурного диалога на пространстве СНГ.

Проводится большая работа в области формирования информационной политики в рамках СНГ и дальнейшего создания общего культурного интернет-пространства Содружества. Постоянно совершенствуется интернет-портал СНГ, отражающий актуальную информацию о культурных и общественных событиях в странах СНГ.

Сотрудничество в области телевидения может быть проиллюстрировано на примере работы МТРК «Мир». Каналом при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ были созданы различные телевизионные и радиопрограммы, документальные фильмы и циклы телепередач. В 2014–2015 гг. был снят цикл телепрограмм «Освобождение» о великом вкладе народов СССР в общую победу в Великой Отечественной войне. Ряд документальных фильмов из цикла «Тайны времени»: «Волжский путь» и «Страбонский путь» посвящены взаимодействию культур и цивилизаций на древних торговых путях Евразии. При поддержке компании «Мир» ведется работа над созданием межгосударственного телевизионного фестиваля стран СНГ, телевизионных и радио программ по гуманитарному сотрудничеству. Все эти меры направлены на продвижение культур стран СНГ, их популяризацию и освещение.

¹ Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mfsgs-sng.org/mfsgs/smi> (дата обращения: 19.09.2016).

В рамках СНГ действует ряд общественных организаций в сфере культуры: Совет ректоров консерваторий государств — участников СНГ и литературно-культурная общественная организация «Союз переводчиков стран СНГ и Балтии».

Важной темой культурного сотрудничества стран СНГ в 2015 г. стало празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием года стал Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством», который открылся 28 апреля 2015 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны. В Москву приехали около 500 делегатов из 16 стран, в их числе — более 50 ветеранов из стран СНГ, Грузии и Балтии. Работу форума сопровождала международная выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе», в подготовке которой приняли участие национальные музеи стран-участниц СНГ. В честь празднования 70-летия победы была организована международная научно-практическая конференция «Общая Победа: история и память», в которой участвовали более 150 человек из всех стран СНГ, Балтии, стран Восточной и Западной Европы.

Новым направлением культурного сотрудничества СНГ в 2015 г. стало сотрудничество со странами Шелкового пути. Совместно с КНР в Москве был организован Культурный форум Шелкового пути, который объединил журналистов, видных общественных деятелей и деятелей культуры, науки и образования из стран Шелкового пути. В результате был принят документ, получивший название «Московский консенсус», и создана новая межгосударственная неправительственная структура — Организация культурного сотрудничества «Евразия — Шелковый путь»¹. Такой подход к культурному сотрудничеству свидетельствует о том, что общее культурное пространство стран-участниц СНГ не является замкнутым культурным пространством, оно открыто для широкого международного диалога культур, что придает динамизм и перспективы его развития на пространстве всей Евразии.

Отличительной чертой сотрудничества в области культуры в 2016–2020 гг. является сотрудничество в области библиотечного дела. Запланировано открытие виртуальных читальных залов электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки, пополнение сайта Библиотечной Ассамблеи Евразии информационными материалами, обмен опытом в области сохранения, реставрации и консервации редких и раритетных изданий, находящихся в региональных библиотеках государств — участников СНГ, организация выставок иллюстрированных книжных изданий из собраний Российской государственной библиотеки, отображающих жизнь и культуру народов СНГ.

Культурное сотрудничество в рамках СНГ не ограничивается только странами-членами этого межгосударственного объединения. В ноябре 2008 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств и ЮНЕСКО², что стало основой для дальнейшей совместной деятельности. Крупным совместным мероприятием стало проведение региональных и национальных тренингов для музейных работников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Всего за время осуществления проекта (2010–2014 гг.) состоялось более 10 таких тренингов. В проекте приняли участие крупнейшие специалисты в области музейного менеджмента. Тематика тренингов была посвящена

¹ Форум Шелкового пути — платформа для культурного сотрудничества Евразийских стран [Электронный ресурс]. URL: <http://mfgs-sng.org/activity/1964.html> (дата обращения: 25.09.2016).

² Сообщение для СМИ «О подписании Меморандума о взаимопонимании между ЮНЕСКО и МФГС». Официальный сайт МИД РФ 1917-28-11-2008 [Электронный ресурс]. URL: <http://archive.mid.ru/bdomp/Ns-dksu.nsf/416a07318ecf41dd432569ea00361456/432569f10031dce6c325750f005c6d53!OpenDocument> (дата обращения: 25.09.2016).

наиболее актуальным вопросам музейной практики: «Музейный сервис как основа качественного обслуживания посетителей и фактор усиления социальной роли музеев» (Баку и Шеки, Азербайджан), «Новые информационные и коммуникационные технологии в развитии музеев» (Санкт-Петербург, Эрмитаж). Эти проекты направлены на создание условий для взаимодействия профессионалов, повышение квалификации музейных работников.

Культурные связи стран СНГ — это сложный процесс, развивающийся как на уровне многостороннего сотрудничества, так и на двустороннем уровне. Причем он включает, кроме сотрудничества во многих сферах искусства, также научные, образовательные связи, связи в области туризма и спорта [1, с. 92]. Заметной тенденцией культурных связей начала XXI в. стало возрастание интереса к крупным многосторонним проектам, объединяющим большинство стран Содружества.

Образование Содружества Независимых Государств стало «важнейшим событием, произошедшим на постсоветском пространстве после распада СССР» [2, с. 132]. Многие эксперты придерживаются мнения о том, что СНГ задумывался как новое интеграционное объединение постсоветских государств, основанное не только на политических и экономических, но во многом и на общности культурных связей [3, с. 17]. Сегодня можно с определенной уверенностью сказать, что за 25-летний период существования СНГ была проделана значительная работа, направленная на развитие и укрепление дружеских связей между государствами и народами в области культуры. Немало усилий было направлено на выработку концептуальных и институциональных основ сотрудничества, а также на организацию практических мероприятий, различных проектов, которые внесли ощутимый вклад в развитие многостороннего культурного диалога. Причиной того, что сейчас культурные связи между странами СНГ развиваются весьма активно, на наш взгляд, является общее историческое прошлое бывших народов СССР, исторически объединенных тесными культурными связями. Это обстоятельство во многом предопределило приоритет культуры в интеграционных процессах на пространстве СНГ.

Как показала практика осуществления различных проектов, проведение ярких культурных событий возможно только при наличии необходимых финансовых средств. Как правило, эти мероприятия финансируются за счет бюджетных ассигнований, выделяемых федеральным министерствам и ведомствам по статье «Международное сотрудничество» или за счет средств субъектов Российской Федерации. Однако выделяемых средств не всегда хватает, и развитию сотрудничества с государствами СНГ и Балтии в сфере культуры способствовало бы привлечение внебюджетных средств регионов Российской Федерации и государств Содружества и Балтии, негосударственных структур, предпринимателей, готовых вкладывать деньги в совместные проекты в сфере образования, науки и культуры. К сожалению, для этого нет соответствующих условий, так как отсутствуют проработанные законы «О благотворительности» и «О меценатстве», которые стимулировали бы действия в этом направлении предпринимателей (льготы, налоговые послабления, преференции и т. д.). Ныне действующий ФЗ Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»¹ этим требованиям не отвечает. К тому же уделяя значительное внимание в рамках своей культурной политики вопросам интеграции российской культуры в мировое сообщество правительство России не уделяет достаточного внимания интеграционным процессам в рамках общего культурного пространства СНГ, что приводит иногда к острым кризисным ситуациям, носящим не только гуманитарный, но и политический характер.

¹ Федеральный закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред. от 30.12.2006) [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=64969/> (дата обращения: 19.09.2016).

Развитие культурных связей на пространстве СНГ действительно является исключительно актуальным и стратегически важным. Межкультурный диалог стал тем системообразующим фактором сотрудничества на пространстве СНГ, который объединяет людей различных культур, способствует выработке уважительного отношения к истории, языкам, культуре и обычаям других народов, формирует мощные стимулы к развитию и укреплению интеграционных процессов в различных областях на широкой социальной основе. Культурное сотрудничество в рамках общего культурного пространства Содружества Независимых Государств является не только важным фактором становления региональной системы международных отношений, обеспечивая стабильность и прочность сотрудничества государств на долговременной основе, но и способствует повышению роли и значения региона, а следовательно, и государств региона в современном мировом порядке в стратегически важном центре евразийского суперконтинента. Наконец, сотрудничество в рамках единого культурного пространства соответствует коренным интересам народов Содружества Независимых Государств, развитию их человеческого потенциала и позволяет каждому гражданину этих государств максимально широко удовлетворять свои культурные потребности, включая международный уровень, преодолевать националистические предрассудки и национальную замкнутость, способствуя максимальному развитию личности.

Сегодня культурное сотрудничество в СНГ выходит на новые рубежи, охватывает все новые и новые направления и формы. Оценивая сложившиеся принципы культурного взаимодействия в рамках СНГ, можно отметить, что современный диалог выстраивается на довольно прочных позициях.

Литература

1. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В., Боголюбов М. А. Гуманитарное сотрудничество в спорте на пространстве СНГ как фактор интеграции // Управленческое консультирование. 2016. № 4. С. 90–97.
2. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Проблемы политической интеграции на постсоветском пространстве: к вопросу об учреждении Евразийского парламента // Управленческое консультирование. 2012. № 3. С. 132–139.
3. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств. Институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия. М. : Аспект-Пресс, 2009.

References

1. Bogolyubova N. M., Nikolaeva Yu. V., Bogolyubov M. A. *Humanitarian cooperation in sport on space of the CIS as an integration factor* [Gumanitarnoe sotrudnichestvo v sporte na prostranstve SNG kak faktor integratsii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 4. P. 90–97. (rus)
2. Kosov Yu. V., Toropygin A. V. *Problems of political integration at the former Soviet Union: on a question of establishment of the Eurasian parliament* [Problemy politicheskoi integratsii na postsovetском prostranstve: k voprosu ob uchrezhdenii Evraziiskogo parlamenta] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2012. N 3. P. 132–139. (rus)
3. Kosov Yu. V., Toropygin A. V. *Commonwealth of Independent States. Institutes, integration processes, conflicts and parliamentary diplomacy* [Sodruzhestvo Nezavisimyykh Gosudarstv. Instituty, integratsionnye protsessy, konflikty i parlamentskaya diplomatiya]. M. : Aspect-Press, 2009. (rus)